

A Interviewleitfaden

Kurzversion des Interviews (ca. 15-20 Minuten)

Erfahrungen mit den MAKS-Übungen

- Welche Erfahrungen haben Sie mit den MAKS-Übungen gemacht?
- Welche Rückmeldungen erhalten Sie von den Patienten?
- Gibt es Übungen, die besonders gut oder schlecht ankommen? Warum?

Anpassungsbedarf & Herausforderungen

- Gab es Situationen in denen der Schwierigkeitsgrad der Papier und Bleistift Übung während der Durchführung der MAKS-Einheit nicht optimal gepasst hat?
- Wie sind Sie damit umgegangen?
- Welche technischen oder organisatorischen Hindernisse sehen Sie momentan bei der Flexibilität der Anpassung?
- Welche Aspekte der Übungen (z. B. Schwierigkeitsgrad, Darstellungsform) würden Sie gerne individuell anpassen können?

Nutzung außerhalb der Therapie

- Verwenden Sie Übungen aus der MAKS-App außerhalb der Therapie? Falls ja, wie genau?

Technische Aspekte der MAKS-App

- Wie benutzerfreundlich/einfach bedienbar finden Sie die aktuelle MAKS-App?
- Gibt es technische Funktionen, die Sie sich wünschen würden?